

Upaya Peningkatan Kesadaran Hidup Sehat Masyarakat dalam Menanggulangi Stunting di Kelurahan Jatikarya Melalui Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi

Daffan Alfauzi Nurrobby¹, Shafa Ayumi Firstariana², Widi Kusumah³

e-mail: daffanalfauzi6@upi.edu¹, shafaayumi@upi.edu²

Universitas Pendidikan Indonesia

Jl. Dr. Setiabudi No.229, Isola, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat

40154

Abstrak: *Stunting* adalah kondisi di mana pertumbuhan anak tidak sesuai dengan usianya karena kurangnya asupan gizi yang memadai selama periode yang cukup lama. Angka *stunting* di Jawa Barat masih tergolong tinggi, yaitu sekitar 206.514 kasus pada tahun 2021 meskipun mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Data kasus *stunting* di Kota Bekasi, khususnya di Kelurahan Jatikarya masih tergolong cukup tinggi, yaitu 11 kasus *stunting* pada bulan Juni 2023. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik yang dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2023 hingga tanggal 26 Agustus 2023 ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pola hidup sehat, asupan makanan bergizi, praktik pengasuhan anak yang tepat, serta pentingnya kesehatan dan kebersihan lingkungan, termasuk akses yang memadai terhadap sarana air bersih dan sanitasi untuk mencegah *stunting*. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah sosialisasi mengenai peningkatan kesadaran hidup sehat dalam menanggulangi angka *stunting*. Melalui sosialisasi yang dilakukan oleh mahasiswa, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola hidup sehat, asupan makanan bergizi, dan praktik pengasuhan anak yang tepat.

Kata-kata Kunci: *stunting*, gizi seimbang, sanitasi.

Efforts to Increase Public Awareness of Healthy Living in Combating Stunting in Jatikarya Urban Village Through Socialization and Education Activities

Abstract: *Stunting* is a condition in which a child's growth does not align with their age due to inadequate nutritional intake. The prevalence of *stunting* in West Java remains relatively high, reaching approximately 206,514 cases in 2021, despite a decrease compared to previous years. *Stunting* cases in Bekasi City, particularly in the Jatikarya Subdistrict, remain significantly high, with 11 cases of *stunting* reported in June 2023. The Thematic Community Service Learning (CSL) program, carried out by students as a form of community service, took place from July 26, 2023, to August 26, 2023. The aim of this program was to elevate public awareness regarding healthy lifestyles, nutritious dietary practices, proper child-rearing methods, and the importance of health and environmental hygiene. This includes ensuring sufficient access to clean water and sanitation facilities to prevent *stunting*. The method employed for this initiative involved disseminating information through awareness campaigns to combat *stunting* by promoting healthy living practices. By means of these campaigns conducted by the students, an anticipated outcome is an increased awareness within the community about the significance of healthy lifestyles, nutritious dietary intake, and appropriate child-rearing practices.

Keywords: *stunting*, nutritional intake, sanitation.

PENDAHULUAN

Stunting merupakan kondisi di mana pertumbuhan fisik dan perkembangan anak terhambat secara kronis yang mengakibatkan tinggi badan anak lebih rendah dari standar tinggi badan usianya yang diakibatkan oleh kurangnya asupan gizi yang cukup selama masa pertumbuhan, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan (Dewey et al., 2011). Namun demikian, *stunting* tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun balita, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor multidimensi di dalamnya. Sutarto et al. (2018) mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat menjadi faktor penyebab terjadinya *stunting* pada anak, antara lain: 1) praktik pengasuhan yang kurang baik; 2) terbatasnya akses layanan kesehatan; 3) infeksi; 4) kurangnya inisiasi menyusui dini dan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama anak; 5) terbatasnya pengetahuan mengenai makanan bergizi; 6) pernikahan dini; 7) tinggi badan ayah; 8) sanitasi yang buruk dan kurangnya akses air bersih; 9) lingkungan kumuh (Budiastuti et al., 2019).

Tingginya angka *stunting* di Jawa Barat, Indonesia, terutama di Kota Bekasi, pada tahun 2021. Berdasarkan data yang tercantum pada web Open Data Jabar (2021) tercatat bahwa sekitar 206.514 balita di Jawa Barat mengalami *stunting* dengan persentase 7,3%. Meskipun terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, angka tersebut masih menjadi permasalahan serius yang perlu diselesaikan oleh berbagai pihak.

Dalam upaya menangani masalah ini, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Selanjutnya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengambil langkah dengan menginisiasi program Si Penting (Mahasiswa Peduli *Stunting*), yang berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi dalam kerangka Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM). Program ini melibatkan mahasiswa dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik untuk mendukung percepatan penurunan *stunting* melalui pencegahan kepada masyarakat, pendampingan keluarga berisiko

stunting, dan berkontribusi pada penurunan angka *stunting* di Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi. Di Kelurahan Jatikarya sendiri masih memiliki angka *stunting* yang cenderung fluktuatif rendah dengan jumlah *stunting* di bulan Juni mencapai 11 kasus.

Pentingnya pola hidup sehat dan konsumsi makanan bergizi telah menjadi perhatian utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pola makan yang seimbang dan kaya akan nutrisi telah terbukti berkontribusi pada peningkatan kesehatan secara keseluruhan. Menurut Kementerian Kesehatan (2019), asupan makanan yang tepat dapat mencegah berbagai penyakit kronis seperti obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Smith et al. (2017) terdapat hubungan positif antara konsumsi sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian dengan penurunan risiko penyakit kardiovaskular. Dengan demikian, memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat dan makanan bergizi dapat berkontribusi pada peningkatan kesehatan jangka panjang.

Praktik pengasuhan anak juga memiliki dampak yang mendalam pada perkembangan fisik dan mental anak. Berdasarkan teori *attachment* Bowlby (1969), hubungan antara anak dan pengasuhnya dapat membentuk pola perilaku dan hubungan sosial anak di masa dewasa. Praktik pengasuhan yang positif, seperti memberikan kasih sayang dan perhatian yang memadai dapat membantu membangun fondasi emosional yang kuat. Johnson et al. (2018), pada penelitiannya menunjukkan bahwa praktik pengasuhan yang responsif dan penuh dukungan dapat meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian anak. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran mengenai praktik pengasuhan yang sehat dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang.

Kesehatan lingkungan memiliki peran yang tak kalah pentingnya dalam pencegahan penyebaran penyakit dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Akses terhadap air bersih dan sanitasi yang memadai merupakan kebutuhan dasar manusia guna mendukung kehidupan yang sehat. Mengutip dari WHO (2020), sanitasi

yang buruk dapat menyebabkan penularan penyakit melalui air dan kontak dengan lingkungan yang terkontaminasi. Cara yang secara signifikan dapat mengurangi potensi tertularnya penyakit adalah dengan meningkatkan akses terhadap sanitasi yang layak (Brown et al., 2016). Oleh karena itu, pemahaman masyarakat tentang pentingnya sanitasi dan air bersih dalam menjaga kesehatan lingkungan adalah langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi semua.

Berdasarkan pemaparan diatas, diperoleh beberapa rumusan masalah, diantaranya: 1) Berapa banyak kasus stunting yang terdapat di kelurahan Jatikarya?; 2) Bagaimana strategi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan stunting?; 3) Bagaimana langkah-langkah konkret untuk menurunkan prevalensi stunting di kelurahan Jatikarya?

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pola hidup sehat, asupan makanan bergizi, praktik pengasuhan anak yang tepat, serta pentingnya kesehatan dan kebersihan lingkungan, termasuk akses yang memadai terhadap sarana air bersih dan sanitasi untuk mencegah *stunting*. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menjaga kesehatan dan lingkungan, masyarakat diharapkan dapat mengadopsi gaya hidup yang lebih sehat. Pola makan yang seimbang dan bergizi dapat meningkatkan imunitas dan mencegah berbagai penyakit terkait gizi, terutama pada anak. Pola pengasuhan anak yang sehat juga berkontribusi dalam perkembangan fisik dan mental mereka. Selain itu, kesadaran akan pentingnya sanitasi dan air bersih dapat membantu mencegah penyebaran penyakit serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan kesadaran ini memiliki implikasi yang luas dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

METODE

Kegiatan KKN-T dilaksanakan selama satu bulan, mulai dari tanggal 26 Juli - 26 Agustus 2023. Kegiatan KKN-T dengan tema "*Si Penting*" (Mahasiswa Peduli

Stunting) dilaksanakan di Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi. Pada kegiatan ini terdapat 3 (tiga) tahapan yang dilalui oleh para mahasiswa terkait, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penutupan.

Tahap persiapan terdiri dari pembekalan dan pelepasan peserta KKN Universitas Pendidikan Indonesia yang dipandu oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan dipimpin oleh rektor Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan pengurusan surat-surat perizinan untuk melaksanakan kegiatan KKN-T, pendataan dan validasi data anak dengan *stunting* yang ada di Kelurahan Jatikarya, serta penyusunan proposal kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan mahasiswa terkait.

Selanjutnya, dilakukan tahap pelaksanaan kegiatan KKN-T dari Universitas Pendidikan Indonesia yang berisikan sosialisasi mengenai gizi sehat, dan pencegahan stunting melalui pemahaman pemenuhan gizi di 1000 hari pertama kehidupan, serta pentingnya pola hidup sehat yang dilakukan kepada masyarakat setempat. Setelah pelaksanaan kegiatan KKN-T dengan tema "*Si penting*" (Mahasiswa Peduli *Stunting*), dilaksanakan penutupan kegiatan yang dihadiri oleh pihak Kelurahan Jatikarya, Puskesmas Jatikarya, Kader Posyandu Jatikarya, serta dosen pembimbing lapangan sebagai perwakilan dari pihak Universitas Pendidikan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sosialisasi dan Edukasi Mengenai Gizi Seimbang dan Pencegahan *Stunting* di Sekolah

Melalui kegiatan ini, para siswa mendapatkan pemahaman tentang pentingnya konsumsi makanan bergizi seimbang untuk pertumbuhan dan perkembangan optimal. Mahasiswa KKN mempresentasikan materi "*Isi Piringku*" yang merupakan representasi dari gizi seimbang. Selain itu, para siswa juga diberikan edukasi mengenai pencegahan *stunting* yang dapat memberikan wawasan mengenai faktor-faktor

risiko serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah kondisi ini. Manfaatnya tidak hanya terbatas pada siswa, tetapi juga melibatkan guru, orangtua, dan staf sekolah, yang akan memiliki peran aktif dalam membentuk lingkungan yang mendukung pola makan sehat dan pencegahan stunting. Secara keseluruhan, sosialisasi edukasi ini dapat berkontribusi dalam menciptakan generasi muda yang lebih sehat, cerdas, dan siap menghadapi masa depan dengan potensi yang maksimal.

Gambar 1. Sosialisasi pencegahan stunting di MTs Nurul Furqon, Kelurahan Jatikarya

B. Sosialisasi dan Edukasi Mengenai Pencegahan *Stunting* di Beberapa Posyandu yang ada di Kelurahan Jatikarya

Melalui kegiatan ini, mahasiswa KKN membagikan pengetahuan mengenai pentingnya gizi seimbang dalam fase pertumbuhan anak, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Selain itu, masyarakat, terutama ibu hamil dan keluarga juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya ASI eksklusif selama 6 bulan pertama anak dan Makanan Pendamping ASI (MPASI) yang sesuai dan cukup setelah anak berusia 6 bulan untuk mencegah potensi anak terkena *stunting*.

Dengan informasi yang diberikan, diharapkan masyarakat lebih sadar akan pola makan yang tepat dan mampu mengidentifikasi tanda-tanda awal *stunting*. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan balita secara individu, tetapi juga memberikan dampak positif pada keluarga dan komunitas secara keseluruhan. Sosialisasi dan edukasi ini juga menciptakan ikatan yang lebih erat antara masyarakat dan fasilitas kesehatan, seperti Posyandu, menguatkan kerjasama dalam mencapai tujuan pencegahan *stunting*. Dengan demikian, kegiatan ini berpotensi mengurangi angka *stunting* dan menciptakan generasi yang lebih kuat, sehat, dan berkualitas di Kelurahan Jatikarya.

Gambar 2. Sosialisasi pencegahan stunting di RW 01, Kelurahan Jatikarya

C. Sosialisasi Mengenai Pencegahan *Stunting* di Puskesmas Jatikarya

Melalui kegiatan ini, masyarakat diberikan pemahaman tentang pentingnya peran nutrisi dalam perkembangan anak serta dampak negatif dari *stunting*. Pengetahuan ini akan mengembangkan keterampilan dan pengetahuan orangtua dan wali balita dalam merencanakan makanan yang seimbang, sesuai dengan kebutuhan anak. Selain itu, sosialisasi ini juga akan membantu mengurangi risiko *stunting*, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program kesehatan, memperkuat hubungan antara pusat pelayanan kesehatan dan masyarakat. Puskesmas Jatikarya sebagai penyedia informasi dan layanan kesehatan juga semakin dikenal sebagai sumber pengetahuan yang dapat diandalkan.

Gambar 3. Sosialisasi pencegahan stunting di Puskesmas, Kelurahan Jatikarya

PENUTUP

Kesimpulan

Terdapat 11 kasus *stunting* yang tersebar di beberapa wilayah di Kelurahan Jatikarya. Kegiatan sosialisasi, edukasi, dan kegiatan interaktif yang melibatkan mahasiswa mengenai gizi seimbang dan pencegahan *stunting* ini merupakan langkah proaktif yang sangat berarti dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama ibu hamil dan keluarga, tentang pentingnya gizi seimbang dan perawatan

anak yang baik guna mencegah terjadinya *stunting* pada anak. Selain itu, program ini juga memberikan mahasiswa kesempatan untuk belajar langsung menghadapi tantangan lapangan, dan memperdalam pengalaman dalam konteks nyata. Dengan demikian, program ini bukan hanya berpotensi membentuk generasi yang lebih sehat, tetapi juga menginspirasi mahasiswa untuk terlibat dalam perubahan sosial yang positif.

DAFTAR PUSTAKA

Bowlby, J. (1969). Attachment and Loss: Vol. 1.

Attachment. New York: Basic Books.

Brown, J., Cavill, S., & Cumming, O. (2016).

Water, sanitation, and hygiene in emergencies: Summary review and recommendations for further research.

Water International, 41(6), 733-748.

Budiastuti, A., Hadi, H., & Fahmida, U. (2019).

Determinants of stunting in Indonesian children: Evidence from a cross-sectional survey indicate a prominent role of the water, sanitation and hygiene sector in addition to the immediate causes. *BMC Public Health*, 19(1), 1-14.

Dewey, K. G., Begum, K. (2011). Long-term

consequences of stunting in early life.

Maternal & Child Nutrition, 7(S3), 5-18.

Johnson, R. B., Anderson, D. D., & Pratt, D. K.

(2018). Responsive Parenting: The Role of Warmth and Support. *Journal of Child and Family Studies*, 27(5), 1362-1371.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

(2019). Pedoman Gizi Seimbang. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Open Data Jabar. (2021). Data Stunting Balita

di Jawa Barat Tahun 2021. Diakses pada 31 Agustus 2023

Smith, T. M., Tang, A. M., & Hecht, J. A.

(2017). The evidence for whole grain intake in reducing the risk of type 2 diabetes and cardiovascular diseases: A review of recent literature. *Current Atherosclerosis Reports*, 19(8), 44.

Sutarto, A. P., Dewanti, L., & Ratnawati, R.

(2018). Multidimensional factors contributing to stunting in children

under two: A study in Indonesia. *Malaysian Journal of Nutrition*, 24(3), 383-394.

Sutarto, S. T. T., Mayasari, D., & Indriyani, R.

(2018). Stunting, Faktor Resikodan Pencegahannya. *Agromedicine Unila*, 5(1), 540-545.

World Health Organization (WHO). (2020).

Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus: Interim guidance. WHO.